

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING JADALLASHUVI, ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA ULARNING UMUMIQTISODIY JARAYONLARGA TA’SIRI

Rasulov Jamshid Shokir o‘g‘li, ilmiy tadqiqotchi

jamshid.rasulov.98@mail.ru

Annotatsiya: So‘nggi yillardagi O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy o‘shishni jadallashtirish, iqtisodiy faoliyat shaffofligini ta‘minlash maqsadida iqtisodiyotni raqamlashtirish va uning ortidan institutsional omillarning samaradorligini oshirishga katta e‘tibor qaratilayapti. Ushbu maqolada iqtisodiyotdagi so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan jarayonlar tahlili va qabul qilinayotgan strategiyalarning umumiy iqtisodiy jarayonlarga institutsional jihatdan qay darajada samaradorlik olib kelayotgani bo‘yicha tahlil olib boriladi va kerakli xulosa va tavsiyalar taqdim etiladi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston hukumati raqamli transformatsiyani qo‘llab-quvvatlash maqsadida bir qator dasturlarni amalga oshirib kelayapti. Bu borada “Raqamli O‘zbekiston-2030” dasturi ushbu sohada muhim qadam hisoblanadi. Internetga kirish imkoniyatlari kengaymoqda. Mobil internet tezligi va qamrovi oshirilmoqda va shu bilan raqamli xizmatlardan foydalanishni osonlashtiradi. O‘zbekistonda moliya texnologiyalari fintech sohasida aynan shunday rivojlanish kuzatilmoqda. Mobil to‘lov tizimlari, onlayn bank xizmatlari va boshqa raqamli moliya yechimlari ommalashib bormoqda. Shuningdek, yosh tadbirkorlar orasida startaplarni yaratishga bo‘lgan qiziqish oshmoqda. Shu maqsadda turli xil inkubatorlar va akseleratorlar yangi g‘oyalarni qo‘llab-quvvatlashga sabab bo‘lib bormoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot rivoji uchun ildam harakatlar amalga oshirilayapti. Ular orasida eng katta samaraga olib keladigan dasturlardan biri “Raqamli O‘zbekiston-2030” dasturi hisoblanadi. Ushbu strategiya natijasida tuman va shaharlardagi barcha iqtisodiyot sohaslarida raqamlashtirish bo‘yicha katta natijalarga erishildi. Natijada, sanoat korxonalarida zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, korxonalar ta‘minotining barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va uning natijasida tashish xarajatlarini qisqartirish, ishlab chiqarish jarayonlariga sun‘iy intellektni joriy qilish, elektron tijoratni takomillashtirish, elektron to‘lov uslubiyotini kengaytirish va elektron hukumatni mustahkamlash kabi bir qator ishlar amalga oshirildi. Bunga qo‘shimcha ravishda, O‘zbekistonda so‘nggi davrda moliya texnologiyalari (fintech) sohasida ham rivojlanish kuzatilmoqda. Mobil to‘lov tizimlari, onlayn bank xizmatlari kabi raqamli moliya xizmatlari ommalashib bormoqda.

Iqtisodiyot sohaslariga raqamli texnologiyalarni joriy qilish, shalar samaradorligini oshirish bilan bir qatorda shaffoflik va tizimlardagi institutsional muhitni ham yaxshilashga olib keladi. Misol uchun, O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyev 2025-yil 5-mart sanasida korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha milliy kengash yig‘iloishida ishtirok etdi. Unda raqamli texnologiyalarni iqtisodiyotga keng jalb qilish iqtisodiy jonoyatlarni keskin kamaytirish omili ekanligi ta‘kidlandi. Shuningdek, yig‘ilishda davlat xaridlari bilan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan korrupsiyaviy holatlar muhokama etildi va davlat xaridlarida mahsulotlarning o‘rtacha bozor narxi ko‘rinib turadigan elektron platforma yaratilishi vazifasi belgilandi. Ushbu tadbir etilgan yangilik ham iqtisodiyotning yanada rivojlanishiga olib keladi.

Institutsional jihatdan iqtisodiy o‘shishga erishish ko‘pgina omillarga bog‘liq. Bu o‘z ichiga, raqamli iqtisodiyotni joriy qilish, yashil iqtisodiyotga o‘tish, korrupsiya darajasini sezilarli pasaytirish, qonun ustuvorligini mustahkamlash va mulk daxlsizligini oshirishni talab qiladi. Iqtisodiy o‘shish keng qamrovli tushuncha ekanligi barcha iqtisodiy soha vakillariga ma‘lumdir. Iqtisodiy o‘shishga erishish ham jamiyat, ham iqtisodiyotning barqarorlashuvi, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning sifat jihatidan yaxshilanishi, buning ortidan aholi daromadi, turmush tarzi va farovonlik darajasining oshishi, mamlakatlarda kambag‘allik darajasining kamayishi, shuningdek ijtimoiy va qonun ustuvorligi yuqori bo‘lgan davlat qurish imkoniyatlari vujudga keladi. Iqtisodiy jarayonlar doim o‘zaro zanjir hosil qilgan holda bir biriga uzviy aloqadorlikda bo‘ladi. Bu iqtisodiyotni bir butun holda tadqiq etishni talab qiladi. Iqtisodiy o‘shishga erishish omillari klassik iqtisodiy qarashlarda mehnat, resurslar va texnologik taraqqiyotga bog‘liq deb ta‘riflangan. Ammo, hozirgi kuchli integrallashgan dunyoda, ushbu omillarga qo‘shimcha ravishda mulkiy munosabatlar, qonun ustuvorligi va korrupsiya darajasi kabi institutsional omillarni iqtisodiy o‘shish jarayonlari tahliliga kiritish har tomonlama mukammal bo‘lgan iqtisodiy o‘shishga umumiy iqtisodiy ko‘lamda erishishni kafolatlaydi.

Umumiy muvozanat bozor aloqalarini tushunish uchun ideal va nazariy ko‘rsatmalarni o‘z ichiga oladi. Lekin, amaliyotda osongina ideal natijaga erishish qiyin. Shu sababli, institutsional omillar (mulkchilik huquqi, normalar, qonun ustuvorligi, raqamli iqtisodiyot va korrupsiya)ga kuchli munosabat iqtisodiyotda

shartnoma va mulk huquqlarini kuchaytirgan holda muvozanat barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Barqaror institutsional normalar iqtisodiy barqarorlikka (sustainability) erishish yo'lidagi iqtisodiy xatarlarni yumshatadi va muammolarning oldini olishga yordam beradi.

Misol uchun, Amerikada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat oldidagi asosiy vazifalardan hisoblanadi. Elektron tijorat, masofadan turib ishlash (Covid-19 davrida), raqamli infrastrukturaga investitsiyalar kiritish va uning natijasida hukumat boshqaruvini takomillashtirishga erishilgan. Amerikada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi quyidagi maqsadlarni o'z ichiga oladi:

- mamlakat miqyosida hamma birdek internetga ulanishni ta'minlash;
- biznes va iste'molchilar aloqalarini yaxshilash uchun 5G aloqasini rivojlantirish;
- raqamli iqtisodiyot startup loyihalarini moliyalashtirish;
- STEM(science, technology, engineering, mathematics) ta'limini yaxshilash;
- avtomatlashtirish va raqamli transformatsiya natijasida ishsiz bo'lganlarni qayta o'qitish;
- raqamli texnologiyalarni o'qitish bo'yicha ijtimoiy loyihalarini yo'lga qo'yish;
- raqamli texnologiyalar uchun hukumat grantlari va soliq imtiyozlarini joriy qilish;

1-rasm: Iqtisodiy muvozanatlikka erishish uchun zarur bo'lgan zamonaviy omillar

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot jamiyat taraqqiyotining zamonaviy omilidir. Raqamli iqtisodiyot butun iqtisodiyotning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot, mulk daxlsizligi, qonun ustuvorligi va korrupsiya darajasining o'ta past bo'lishi iqtisodiy faoliyat davomida barcha sohalariga ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Ya'ni, mulkiy huquqlarning mavhum emasligi investitsiyalarning va innovatsiyalarning hajmi oshishiga, qonun ustuvorligi esa turli noaniqliklar va risklarni sezilarli pasayishiga olib keladi. Bunga qo'shimcha ravishda, Prezident Sh.Mirziyoyevning 2025-yil 5-martdagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy kengash yig'ilishi" da so'zlagan nutqida islohotlarga asosiy to'siq bo'layotgan korrupsiya masalasi yuzasidan doimo ish olib borish zarurligi ta'kidlandi. Bu iqtisodiyotning barcha soha va tarmoqlari samaradorligini ta'minlab budjet tushumlarini oshirish va narxlar barqarorligini ta'minlash vazifasini bajarib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 29 yanvardagi " 2022-2026- yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. www.lex.uz .O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 12 sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni. www.lex.uz .O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020 yil 29 oktyabrdagi " 2020-2021-yillarda iqtisodiy o'sishni tiklash va iqtisodiyot tarmoqlari hamda sohalarida tizimli tarkibiy islohotlarni davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 526-sonli Qarori. www.lex.uz .O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli Farmoni. www.lex.uz .O‘zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.

5. B.B.Berkinov, Institutsional iqtisodiyot.// Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi// Toshkent, 2021 yil.

6. Daron Acemoglu., Introduction to modern economic growth. Massachusetts institute of technology. April, 2017. – 255 p.

7. . www.lex.uz - O‘zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.

5. www.worldbank.org –Jahon banki rasmiy sayti.

6. www.president.uz – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti.

7. www.stat.uz –Davlar statistika qo‘mitasi rasmiy sayti.